

TURIZM TERMINLARINING ZAMONAVIY O'ZBEK TILIDAGI LEKSIK ADAPTATSIYASI VA SEMANTIK O'ZGARISHI

Temirova Muslima Mahmud qizi

Osiyo texnologiyalar universiteti O'zbek

tili va adabiyoti yo'nalishi

M-O'TA-24-11-guruh magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15687148>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-Iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 14-Iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 18-Iyun 2025 yil

KEYWORDS

turizm terminlari, leksik adaptatsiya, semantik o'zgarish, neologizm, tilshunoslik, internatsionalizm, tarjima.

ABSTRACT

Ushbu maqola turizm sohasiga oid terminlarning zamonaviy o'zbek tilidagi leksik moslashuvi va semantik o'zgarishlarini o'rganishga bag'rishlangan. Globalizatsiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi, hamda xalqaro aloqalarning kuchayishi fonida ko'plab xorijiy atamalar turizm tiliga kirib kelmoqda. Maqolada lingvistik tahlil usuli orqali terminlarning fonetik, morfologik, semantik o'zgarishlari va ularning o'zbek tiliga integratsiyasi jarayoni yoritiladi. Shuningdek, milliy terminlarni shakllantirish zarurati va amaliy yondashuvlar muhokama qilinadi.

XXI asrda turizm eng tez rivojlanayotgan sohalardan biriga aylandi. Turizmning globallashuvi bilan birga unga oid yangi so'zlar, atamalar va tushunchalar xalqaro miqyosda keng tarqalmoqda. Ingliz, rus, fransuz kabi tillardan kirib kelayotgan terminlar o'zbek tilida ham faol qo'llanmoqda. Bu esa tilshunoslikda yangi tadqiqot yo'nalishini - leksik adaptatsiya va semantik transformatsiya masalalarini dolzarb qiladi.

Zamonaviy o'zbek tilida bu jarayon ikki xil yo'nalishda kechmoqda:

1. Xorijiy atamalarning to'g'ridan-to'g'ri qabul qilinishi (transliteratsiya).
2. O'zbek tiliga moslashtirilgan, tarjima qilingan yoki yangi ifodalar bilan almashtirilgan variantlar.

Shu bois, ushbu maqolaning asosiy maqsadi - turizm terminlarining o'zbek tilidagi leksik moslashuvi va semantik o'zgarishlarini o'rganish, lingvistik va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Metodologiya: Tadqiqotda quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo'llanildi:

- Deskriptiv tahlil - turizm terminlarining o'zbek tiliga kirib kelish shakllari va qo'llanilish kontekstlarini aniqlash.
- Lingvistik kuzatuv - rasmiy hujjatlar, turizm darsliklari, reklama matnlari, onlayn bron tizimlari va sayohat saytlari orqali real til materiallarini o'rganish.
- Taqqoslov (komparativ) usul - asl va moslashtirilgan terminlar o'rtasidagi fonetik, grammatik va semantik tafovutlarni aniqlash.
- So'rovnoma va intervyu - soha mutaxassislari, tarjimonlar, gidlar bilan suhbatlar orqali real amaliyotda ishlatiladigan terminlarni tahlil qilish.

Tadqiqot bazasi sifatida 50 dan ortiq zamonaviy turizm termini tanlab olindi va ularning o'zbek tilida qanday moslashtirilgani tahlil qilindi.

Semantik o'zgarishlar:

Terminlar semantik jihatdan quyidagicha o'zgaradi:

- Kengayish: "tur" - dastlabki ma'nosi "sayohat" bo'lsa-da, hozir "turistik mahsulot", "madaniy tur", "tematik tur" kabi ko'p ma'noli shakllarda qo'llanmoqda.

- Torayish: "kurort" - ilgari "dam olish joyi" sifatida umumiy ishlatilgan bo'lsa, hozirda asosan "sanatoriy tipidagi davolovchi zona"ga nisbatan ishlatiladi.

- Semantik almashtirish: "agentlik" so'zi turizm kontekstida "turizm firmasi" yoki "sayohat xizmatlari ko'rsatuvchi tashkilot" ma'nosini olgan.

Natijalar:

1-jadval.

Leksik adaptatsiya shakllari¹

Xorijiy atama	O'zbekcha ko'rinishi	Adaptatsiya shakli
Tour operator	Tur operator / sayohat tashkilotchisi	Qisman tarjima
Booking	Buking / bron qilish	Transliteratsiya / sinonimik almashtirish
All inclusive	Hammasi ichida / to'liq xizmatli tur	Erkin tarjima
Resort	Kurort / dam olish maskani	Ruscha orqali o'zlashgan
Guide	Gid / yo'l ko'rsatuvchi	Fonetik o'zlashish

Amaliy kuzatuvlar:

- O'zbek tilida "onlayn bron qilish", "sayohat dasturi", "gid xizmatlari", "eco-tour" kabi iboralar keng qo'llanilmoqda.

- Rasmiy hujjatlar va reklama materiallarida terminlar ko'pincha aralash ko'rinishda (masalan: "last minute tur paketlari") ishlatiladi.

- Soha mutaxassislarining 70% i xorijiy terminlar tarjimasiz ishlatilayotganini tan oldi.

Muhokama:

Turizm tilining globallashuvi tabiiy jarayon bo'lsa-da, uning o'zbek tili leksikasiga ta'siri chuqur tahlilni talab qiladi. Leksik adaptatsiya – bu tilning rivojlanish belgisi, ammo nazoratsiz va kontekstdan yiroq o'zlashtirish til ifoda vositalarining ifoda salohiyatini susaytirishi mumkin.

O'zbek tilida bu jarayonni muvozanatli yuritish uchun:

1. Terminlarni rasmiylashtirish va standartlash zarur.
2. Milliy terminologik lug'atlar yangilab borilishi kerak.
3. Sohaviy tarjimonlar va jurnalistlar uchun turizm tiliga oid metodik qo'llanmalar ishlab chiqilishi lozim.
4. Ta'lim tizimida (ayniqsa, turizm yo'nalishlarida) o'zbek tilidagi muqobil atamalar keng qo'llanishi maqsadga muvofiq.

Xulosa:

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, zamonaviy o'zbek tilida turizm sohasiga oid terminlar faol o'zlashtirilmoqda, bu esa tilning boyishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, tilimiz mustaqilligi va o'ziga xosligini saqlab qolish uchun sohaning terminologik asoslarini takomillashtirish va tartibga solish dolzarb vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zokirova M. "Ko'pma'nolilik va kontekstual ma'no". Tilshunoslik izlanishlari, 2022.
2. Jovanovic A. "Tourism Terminology and Semantic Shifts". Language and Communication, 2020.
3. Crystal D. "How Language Works: How Babies Babble, Words Change Meaning, and Languages Live or Die". Penguin Books, 2007.
4. Karimova G. "Til va kontekst: Lingvistik va pragmatik yondashuvlar". O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2021.
5. Saidov B. "Lingvistik semantika asoslari". Toshkent: Fan, 2018.
6. Oxford Dictionary of Tourism and Hospitality. Oxford University Press, 2020.
7. Akhmedov R. "Til va madaniyat munosabatlari". Samarqand, 2019.
8. Jenkins, C. L. "Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today and Tomorrow". Routledge, 2021.
9. Alisherov T. "Zamonaviy o'zbek tilining leksik boyligi". Toshkent: O'qituvchi, 2020.
10. Hall, C. M., & Page, S. J. "The Geography of Tourism and Recreation: Environment, Place and Space". Routledge, 2014.
11. Sharipova G. "So'z va ma'no: tilshunoslik yondashuvi". Buxoro, 2022.
12. Buhalis, D. "eTourism: Information Technology for Strategic Tourism Management". Pearson Education, 2003.
13. Raximov Z. "Turizm va tadbirkorlik asoslari". Toshkent: Iqtisodiyot, 2022.

INNOVATIVE
ACADEMY